

ION BIANU ȘI FOLKLORUL NOSTRU

În cuvintele cu care inaugurem întâiul Anuar al Arhivei de Folklor, am arătat cât de larg a fost reprezentat folklorul, încă dela început, în cea mai înaltă instituție de cultură românească, prin Alecsandri, Marienescu, Hasdeu și Marian. Cu moartea lui Ion Bianu, Academia Română pierde un alt mare iubitor al folklorului nostru.

Prin felul studiilor cărora s'a dedicat, Ion Bianu n'a fost propriu-zis un folklorist. Alături de cercetările-i de istorie literară, filologie și bibliografie, el s'a ocupat din când în când și de folklor. Dacă n'a scris mai mult în acest domeniu, nu însemnează însă că nu era mereu preocupat de viața tradițională a poporului nostru dela țară.

Născut din părinți țărani, el n'a putut uita — cum vom arăta mai jos — nici la adânci bătrânețe, obiceiurile și cântecele satului natal. Pornit din acel Făget de pe Târnave, unde preoțise Nicolae Pauletti, cel care ne-a lăsat cea mai veche culegere de cântece populare de care avem cunoștință ¹⁾ — Bianu a ținut să se ocupe, de câte ori multiplele-i îndeletniciri i-au dat răgaz, și de «floarea culturală a sătenilor», cum numea, într'o scrisoare, folklorul.

Contribuția lui la promovarea studiilor de folklor românesc are două aspecte : de o parte ca cercetător, de alta ca organizator. În întâia calitate, a publicat trei articole interesante ²⁾, dintre care primul atrage atenția cercetătorilor asupra semnificației lungimei versurilor vechii noastre epici populare. Într'al doilea publică o baladă găsită într'un manuscris din anul 1809, arătând «înrudirea strânsă între cântecele și credințele românești și balcanice» și insistând asupra bogatului câmp de cercetări ce se deschide învățaților noștri în acest domeniu.

Tot aici trebuie să amintim că la 1899, când Revista Nouă (II, p.

¹⁾ Publicată de Al. Lupeanu-Melin, *De pe Secaș*. Blaj 1927.

²⁾ *Din istoria poeziei noastre populare*. Convorbiri Literare XL (1906), p. 726—30. *Doncila. Un vechiu cântec vitejesc*. Idem, XLII (1908), p. 10—22.

Filipii. Credință populară din județul Vâlcea. Revista Nouă IV (1891), p. 338—39.

36-39) publica balada «Călătoria mortului» culeasă de S. Fl. Marian din Bucovina, Bianu, la curent cu cercetările de folklor comparat, arăta în nota dela p. 39, că «această baladă este o nouă formă românească a legendei despre călătoria mortului, comună la toate popoarele Peninsulei Balcanice» — el cunoscând şi alte două variante româneşti, precum şi pe cele balcanice publicate de Dozon. La sfârşitul acestei note, anunţa că «în Revista Nouă se va publica în curând un studiu comparativ amănunţit asupra legendei acesteia şi asupra credinţei cuprinsă într'nsa». Studiul anunţat n'a apărut. Dar această «întâie identificare a motivului la noi» se datoreşte lui Bianu — şi nici de cum lui S. Flaviu (sic !) Marian, cum greşit afirmă D. Caracostea ¹⁾).

Ca raportor al atâtor culegeri şi studii prezentate Academiei spre publicare sau premiere, Bianu a ştiut să deosebească contribuţia preţioasă de compilaţia seacă şi superficială ²⁾).

În a doua calitate, aceea de organizator sau de iniţiator, datorăm lui Ion Bianu publicarea mai multor culegeri de folklor în editura sau Memoriile Academiei, culegeri care, fără ajutorul şi înţelegerea lui, poate n'ar fi văzut lumina tiparului ³⁾).

Cum în Memoriile Secţiei Literare nu se puteau publica toate culegerile de folklor prezentate Academiei, multe din ele rămâneau netipărite, sau «îngropate în uitare în reviste şi ziare. În amândouă cazurile se făcea mare pagubă studiilor cari trebuie să pătrundă în sufletul ţeranului român spre a-l înţelege în toată firea lui adâncă precum şi în felul lui de a-şi spune prin vorbire gândul şi simţirea» ⁴⁾). Bianu propune deci publicarea unei colecţii speciale a Academiei, destinată folklorului... «cu un cuvânt de tot ce este manifestare a vieţii sufleteşti a poporului». Astfel luă fiinţă în primăvara anului 1908, colecţia «Din viaţa poporului român — Culegeri şi studii», care a publicat, timp de 23 de ani, patruzeci de volume cuprinzând materiale şi studii, multe de o deosebită însemnătate.

S'ar fi crezut că, legat cum era de această colecţie, Bianu nu s'ar fi

¹⁾ Lenore. *O problemă de literatură comparată şi folklor*. Bucureşti 1929, p. 16.

²⁾ Vezi în special critica necruţătoare, dar dreaptă, pe care o face studiului lui T. H. Sperantia, *Introducere în literatura populară* (Bucureşti 1904), în «Analele Academiei Române», Desbateri, Tom 27, p. 513—520.

³⁾ *Texte macedo-române. Basmе şi poesii populare dela Cruşova*, culese de Dr. M. G. Obedenaru. Publicate după manuscrisele originale, cu un glosar complet de Prof. I. Bianu. Bucuresci 1891. «Academia Română», IX, 380 p.

Medicina babeloru, adunare de descântece, reţete de doftorii şi vrăjitorii băbesci de Dimitrie P. Lupaşcu, cu un raportu de Prof. I. Bianu. Bucuresci 1890. «Academia Română». 128 p.

⁴⁾ Raportul lui Bianu în: Pompiliu Pârvescu, *Hora din Cartal* (Academia Română. Din viaţa poporului român I). Bucureşti 1908. p. 3.

înduplecat să o părăsească. Dar înțelegerea sa pentru necesitățile altor vremuri a biruit. Bianu s'a ocupat cu interes «de planul pentru reorganizarea adunării și publicării materialelor de folklóre» prezentat de O. Densusianu în 1920. Apoi, când subsemnatul a înaintat, prin d-l S. Pușcariu, un memoriu pentru înființarea unei Arhive de Folklor, Bianu a îmbrățișat cu căldură această propunere și i-a dat posibilități de realizare încă la sfârșitul aceluiași an (1930).

Pentru Arhiva noastră, Bianu a avut tot timpul o atenție și o grijă deosebită. În cele ce urmează aș dori să arăt această latură necunoscută a interesului său pentru folklorul românesc, manifestat în legătură cu activitatea Arhivei.

Desprind dintr'o scrisoare particulară — datată 3 Ianuarie 1932 — care e caracteristică și felului său de a scrie, ultimul aliniat : «Anul nou cu bine pentru toți ai noștri (cu deosebire pentru ai Maicei Academiei), și cu spor în toate — afară de cheltuieli. Să știi însă că banii pentru lucrările de folklor sunt la dispoziție». Într'adevăr, toate propunerile noastre pentru premiera corespondenților harnici, au fost aprobate : «Ai mare dreptate — scria Bianu la 25 Ianuarie 1932 —, trebuie să ne folosim de ultimii ani de viață veche sătească pentru culegerea folklorului de toate felurile».

Orice titlu de publicație ori articol, românesc sau străin, de care lua cunoștință și care credea că poate interesa cercetările de folklor românesc, era pus fără nicio zăbavă pe hârtie și trimis Arhivei.

Marele bibliograf care a fost Bianu, și-a dat seama și de importanța bibliografiei folklorului românesc, pe care am inaugurat-o cu întâiul Anuar. Aceasta i-a produs o vie mulțumire și în repetate scrisori insistă nu numai pentru continuarea ei, ci mai ales pentru pregătirea și publicarea întregii bibliografii a folklorului românesc — ceea ce rămâne deocamdată o problemă a viitorului. Inițiativei lui Bianu se datorește însă alcătuirea «Bibliografiei lucrărilor cu caracter folkloric și etnografic publicate de Academia Română (1877—1929)», apărută în Anuarul II (p. 221—227).

Dar preocupările lui Bianu în ce privește Arhiva noastră erau și de alt gen. Atrăgând atenția conducătorului ei asupra unor articole din cotidienele bucureștene interesând folklorul, insistă ca «în Anuar să fie în fiecare an o cronică a manifestărilor folklorice între cari aceasta — era vorba de «Târgul de fete» dela Găina — este una de viu interes» (scrisoare din 21 Iulie 1933). În legătură cu această sugestie, Bianu adaugă contribuții interesante la cunoașterea târgurilor de fete din Ardeal : «La noi, pe Târnave, știu unul la «Târgul Bulciului», numit și «la Oraș», la Cetatea-de-Baltă pe la Sântă Măria. Merg asemenea fetele și ficiorii — îmbrăcați cât mai frumos — petrec, beau, joacă, cântă, se

înțeleg și «se ieau» (se căsătoresc). Am fost și eu odată, pe când eram în clasa VII sau VI. Erău centre de vieață socială a țăranilor români. Urmăriți peste tot !»

Contribuțiile lui Bianu la sporirea materialelor Arhivei nu se mărgineau însă la aceste însemnări. Punându-și în ordine corespondența, el găsește notate, de prin anii 1892, colinde din satul copilăriei sale. Pe acestea le cântase compozitorului Juarez Movilă, pentru ca să le pună pe note. El trimite Arhivei cele cinci colinde împreună cu ariile lor (Ms. No. 585), dintre care «întăiele două le-am colindat și eu la cinci-șase-sapte ani — am acum 76 împliniți». Altădată trimite o seamă de obiceiuri dela «lăsata-secului» de Paști și dela Sânziene, pe care le întitulează «Note și amintiri din copilărie (1870) dela Făget» (Ms. No. 270). Dintre acestea, mai multă însemnătate prezintă «sărbătoarea bouului» [împodobit], despre care avem atât de puține informații în literatura noastră folklorică ¹⁾.

O chestiune îl preocupa demult și cu deosebire în ultimul timp : «Un lucru de urmărit cu stăruință neadormită este superstiția pentru «legatul viilor», lucru de mare taină și însemnătate — îmi scria la 28 Decembrie 1932. Eu îți trimit ce mi-aduc aminte din copilărie, din Făgetul meu. Dar ar trebui urmărit, fiindcă are urme foarte vechi. Mai este undeva? S'o public?» ²⁾ / Central University Library Cluj

Această practică magică, pe care o dăm în întregime ²⁾, este într-adevăr interesantă și, după cât știm, nerelevantă până astăzi. Am întocmit imediat o circulară către corespondenții Arhivei, invitându-i să comunice dacă această practică e cunoscută în ținutul lor. Anunțându-i acest lucru, Bianu răspundea : «Cu «legatul viilor» eu am tot amânat, gândindu-mă să organizez eu o anchetă». Dacă această amânare nu s'ar fi întâmplat, e foarte probabil că ar fi găsit material suficient pentru un

¹⁾ Cf. Ion Mușlea, *Scheii dela Cergău și folklorul lor*. Cluj 1928. p. 20—21.

²⁾ «La satul meu de naștere Făget între dealurile cari despart Târnavă mare de Târnavă mică, oamenii au o coastă de vii în mici parcele, cari formează un singur trup despărțit cu gard din toate părțile de locurile de arătură din jos, pentru ca să fie ferite de vitele, cari în unele timpuri (după secere sau după culesul cucuruzelor) pase în jurul viilor.

În fiecare an la Stă Gheorghe se aleg doi feciori din sat cari au să păzească viile — și sunt numiți *vighitori*. Slujba lor începe tocmai la Stă Marie (15 August sau 8 Septembrie mai probabil). Atunci se aduc de ei la biserică câțiva struguri, cari au început să se îndulcească ; popa le cetește o rugăciune și-i stropește cu apă sfințită, iar din aceea zi vighitorii intră în slujba lor și nu mai ies decât după culesul viilor.

Pentru locuință își fac în fiecare an o colibă în vârful dealului viilor în același loc în fiecare an. Deasupra locului colibeii s'a implântat în pământ la Stă Gheorghe un arbore cât mai înalt adus din pădure și împodobit la vârf cu crăci legate în formă de cruce.

În noaptea următoare se face «legatul» viilor de un om bătrân care știe. Coliba este făcută și în ea se întâlnesc seara târziu cei doi vighitori și meșterul legător cu ale lui taine.

studiu interesant. Așa, abia am primit câteva răspunsuri la obiect, dintre care unul dintr'un sat vecin cu Făgetul său ¹⁾.

Încă înainte de a-i comunica vreun rezultat, Bianu întreba cu nerăbdare: «Dar cu «legatul viilor» ai aflat ceva? Ori nu s'a mai aflat nimic prin întunecarea trecutului? Multe, multe se vor fi înneecat așa și la noi și la alții. Nu știu dacă acea credință este cunoscută și dincoace de munți, unde sunt multe vii cultivate din adâncul vechimilor ²⁾».

Trimițându-i materialele intrate ca răspuns la circulara privitoare la «legatul viilor», îl rugam să scrie un mic articol, care să se publice chiar în Anuarul Arhivei. Se pare însă că sărăcia informațiilor nu l-a îndemnat să o facă: «Se vede că am venit prea târziu cu cercetarea după acel obicei, care pare a fi mort în ceața uitării. Eu îl cred rămas de pe vremea lui Buerebista și pierdut în modernizările secolului al XIX-lea» — răspundea în Martie 1934.

Am crezut însă că se cuvine ca materialele devenite cunoscute mulțumită informațiilor sale despre practica magică a «legatului viilor», a cărei semnificație și origine îl interesau atât de mult, să le publicăm sau să le semnalăm aici, în cuvintele cu care ne luăm rămas bun dela el.

Cei doi vighitori pleacă pe cărarea care înconjură viile — unul la dreapta celalalt la stânga, și ajung jos în sat, apoi trec prin sat spre țintirim; acolo fiecare merge la un mormânt proaspăt, pe care l-a ochit de cu ziua; umple gluga cu țărână depe acel mormânt, apoi pleacă înapoi pe drumul pe unde a venit celalalt vighitor și ajunge la vii. Dacă întâlnește pe cineva trece pe lângă el fără să-i vorbească și fără să răspundă dacă este întrebat. Ajunși la vii cu glugile pline, cei doi pleacă fiecare în sens opus de cum a venit și pe tot drumul cărării presară cu mâna din glugă țărână adusă de pe mormânt; ajunși la coliba lor, găsesc acolo pe vrăjitor, cu care vorbesc și fac nu se știe ce — și așa viile sunt legate.

Prin această *legătură* viile sunt apărate de multe stricăciuni, mai ales de a fi mâncate de pasări — granguri, mierle și altele.

Am cunoscut în copilăria mea un asemenea meșter — om de frunte care știe lega. Mai târziu întâlnindu-l la părinții mei, căci era dintr'un sat vecin, l-am întrebat despre legătura viilor, dar a râs și a spus că «astea sunt de ale noastre, nu sunt pentru Domnia voastră cărturarii» și nu a vrut să-mi spună nimic.

Un văr primar al meu — proprietar — om cu studii universitare de drept — așezat la țară m'a asigurat că la o vie a lui sădită departe de viile sătenilor, a făcut însuși experiența și a constatat efectul sigur al legăturii, căci via nu i-a mai fost prădată de pasări după legătură, cum fusese nelegată în anii dinainte» (Ms. No. 460, p. 1-3).

Într'o scrisoare dela 7 Ianuarie 1933, adăuga: «Asemenea «legături» se fac însă și pentru grâu (holde) și ovese etc., ca să fie apărate de jaful vrăbiilor».

Pentru «legarea» păsărilor prin țărâna de pe morminte, vezi și manuscrisele Arhivei No. 314, p. 5 (Rusul-Bârgăului, jud. Năsăud), No. 590, p. 12 (Todireni, jud. Botoșani) și revista «Vlăstarul Câmpiei» I (1933), p. 140 (Cojocna, jud. Cluj).

¹⁾ Chesler, jud. Târnava Mică. Ms. No. 501, p. 1—2.

²⁾ O dovadă că acest obicei există și în Oltenia este răspunsul din Coșoveni, județul Dolj (Ms. Arhivei de Folklor a Academiei Române No. 491, p. 45—47).

Am amintit cât de mult îşi iubea Ion Bianu locurile copilăriei. I-ar fi plăcut atâta ca ținutul său : «satele grupate în niște funduri de văi din încrețiturile dintre Târnave», să fie studiat din punct de vedere al «graiului, cântecului și portului». Arhiva de Folclor nădăjduiește să-i poată împlini în curând această dorință — exprimată în ultimul său an de viață — ca un omagiu de recunoștință pentru dragostea deosebită și grija părintească arătate întotdeauna de Ion Bianu folklorului românesc.

ION MUŞLEA